

IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA O'ZBEKISTON RADIOSI VA UNING FAOLIYATI

Axmedova Zulayxo Ravshanjon qizi

**Qo'qon davlat universiteti ijtimoiy-gumanitar fanlarni
o'qitish metodikasi (tarix) yo'nalishi 1-bosqich magistranti**

E-mail: ahmedovazulayho97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19754491>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekistonda radio faoliyati, ushbu davrda siyosat olamidagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, frontda jang qilayotgan va front ortida "jang qilayotgan" aholi o'rtasida o'ziga xos ko'priq vazifasini bajarish va nafaqat axborot uzatuvchi vosita shu bilan birga xalqimizni birlashtirgan, vatanparvarlik ruhini kuchaytirishga xizmat qilishdagi roli ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlari: Ikkinchi jahon urushi, radio, axborot, siyosat, iqtisod, vatanparvarlik, front, syenzura.

Аннотация

В данной статье рассматривается деятельность радиовещания в Узбекистане в годы Второй мировой войны, а также его значение в политической сфере в этот период. Кроме того, анализируется роль радио как своеобразного моста между населением, сражающимся на фронте, и теми, кто «сражался» в тылу. Показано, что радио выступало не только средством передачи информации, но и фактором объединения народа, способствующим укреплению патриотического духа.

Ключевые слова: Вторая мировая война, радио, информация, политика, экономика, патриотизм, фронт, цензура.

Abstract

This article examines the activities of radio in Uzbekistan during the years of World War II, as well as its significance in the political sphere of that period. It also explores the role of radio as a unique bridge between those fighting on the front lines and the population "fighting" on the home front. The study highlights that radio served not only as a means of information transmission, but also as an important tool for uniting the people and strengthening the spirit of patriotism.

Keywords: World War II, radio, information, politics, economy, patriotism, front, censorship.

KIRISH

Dunyo davlatlarida bugungi kunga kelib televideniye, radio, matbuot va internet-jurnalistika texnik imkoniyatlarini davr talabiga moslab rivojlantirish, mass-mediani yanada taraqqiy ettirish uchun katta sharoit yaratilmoqda. Radio — XX asrning eng muhim ommaviy axborot vositalaridan biri bo'lib, tezkorlik, keng qamrov va ta'sirchanlik kabi afzalliklari bilan ajralib turadi. Ayniqsa, siyosiy jarayonlar, ijtimoiy hayot va madaniy-ma'rifiy targ'ibotda radio o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Radio aloqasi kerakli axborotlarni xalq orasida tarqatish, tashviqot hamda targ'ibot ishida muhim o'rin tutgan. Dastlabki yillarda radioni nafaqat buyuk texnik yangilik, shuningdek, uni xalq xo'jaligini shakllantirishning muhim vositasi sifatida ham qabul qilindi¹. Ikkinchi jahon urushi yillarida esa radio yanada muhim strategik vositaga

¹ Yesin A. Radio i televideniye Uzbekistana: rost, [dostijeniya, problemi](#). – T.: Uzbekistan, 1975. – S.3.

aylandi. O'zbekiston radiosi urush davridagi keskin siyosiy va ma'naviy vaziyatda aholini tezkor axborot bilan ta'minlash, front va front orti o'rtasida ma'naviy aloqani mustahkamlash, mehnat safarbarligi jarayonlarini targ'ib qilish kabi vazifalarni bajarib, respublikaning ijtimoiy-siyosiy hayotida alohida o'rin egalladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'zbekiston radiosining Ikkinchi jahon urushi davridagi faoliyatiga doir tadqiqotlarga tarixchi va filologlar tomonidan amalga oshirilgan ilmiy ishlar, badiiyalar, ocherklar, risolalar, to'plamlar va boshqa kitoblar, davriy nashrlarda jurnalistlar, markaziy va hududiy radiolarda mas'ul vazifalarda ishlagan ijodkorlar tomonidan e'lon qilingan maqolalarni kiritish mumkin. Tadqiqotchilardan T. Madreymov va X. Salamullaev ilmiy ishlarini alohida qayd etish mumkin. P. V. Moskovskiy, R. Rahmonov, H. Inoyatov, I. Rahmon, sovet radiosining faoliyatiga bag'ishlangan kitob va risolalarida respublika radiosining Ikkinchi jahon urushi g'alabasiga qo'shgan hissasi bayon etilgan. Shuningdek, G. To'xtasinov, U. Burhon, Z. Obidova maqolalarini qayd etish mumkin. Ularda respublika radiosining turli masalalari yoritilganligi bilan birga respublika radiosining Ikkinchi jahon urushi yillaridagi faoliyati to'g'risidagi masalalarga ham to'xtalib o'tilgan.

NATIJALAR

1939 – 1945 yillardagi jahon urushining boshlanishi, uning sabablari va aybdorlari haqida ko'p yozilgan. Bu mudhish urush jahon tarixida misli ko'rilmagan darajada katta va dahshatli, butun insoniyat boshiga og'ir kulfatlarni solgan urush bo'ldi². 1941 yilga kelib O'zbekiston respublikasining shaharlari, tuman markazlari, sovxozlari va kolxozlari to'la radiolashtirildi³. Ammo bu hali respublikaning barcha xududlariga radioto'liq yetib bordi, degani emas edi. Ikkinchi jahon urushi havfi O'zbekiston aholisini ham o'z domiga tortishi aniq bo'lib borayotganini yaxshi angelayotgan hukumat rahbarlari respublika radiosini imkon qadar aholiga yetkazib borishga qaratilgan chora-tadbirlar olib bordi⁴. Ikkinchi jahon urushi boshlangandan so'ng O'zbekiston aholisi ham fashizm ustidan g'alaba qozonishga nafaqat frontda balki front ortidagi hizmatlari bilan o'zing ulkan hissasini qo'shgan. Frontda jang qilayotgan va front ortida “jang qilayotgan” aholi o'rtasida o'ziga xos ko'prik vazifasini radio bajargan. Radio nafaqat axborot uzatuvchi vosita, shu bilan birga xalqimizni birlashtirga, vatanparvarlik ruhini kuchaytirishga xizmat qilgan.

MUHOKAMA

Hukumat ommaviy axborot vositalaridan o'z g'oyalari yetkazish va jamoatchilik fikrini shakllantirish uchun foydalangan. Asosan, axborotni tez va sifatli yetkazib berish radio orqali amalga oshirilgan. Gazeta va kinofilmlarga nisbatan radio orqali axborot uzatish ancha qulay va samarali edi. Chunki, frontda jang olib borayotgan askarlar uchun ham shuningdek, front ortida mehnat qilayotgan mehnatkash aholi uchun ham gazeta yoki kinofilmlar ko'rish uchun vaqt va imkoniyat masalalari cheklangan edi. Bundan tashqari, yangi ma'lumotlarni tinimsiz gazetada bosmadan chiqarish qo'shimcha xomashyoni talab etardi. Gazetalarni respublikaning turli xil nuqtalariga va frontga yetkazish esa qo'shimcha vaqt va mehnat kuchini talab etgan. Bunday vaziyatda albatta radio eng qulay va samarali vositaga aylangan. Radio orqali doimiy ravishda vatanparvirlikka chorlovchi vazlar shuningdek, urush harakatlari, voqealar rivoji, askarlarning

² Shamsiddinov R. Ikkinchi jahon urushi va front gazetolari. – T.: Akademnashr, 2017. – B. 3.

³ Rahmonov R. O'zbekiston-xalq auditoriyasi. – T.: O'zbekiston, 1977. – B.9.

⁴ Inoyatov H. G'alabaga qo'shilgan xissa. – T.: Fan, 1975. – B.6.

qilgan mardonavor janglari, ularning oilalariga yozgan maktublari va ular uchun front ortida mehnat qilayotgan oddiy aholi haqida eshshitirishlar olib borilgan.

XULOSA

“War and The Media” kitobining soʻzboshisida mediaga shunday taʼrif berilgan: “Propaganda urushning eng qadimgi davrlaridan beri muhim vosita boʻlib kelgan va ayniqsa 20-asrda — uzluksiz global mojarolar va ikki jahon urushi davrida — hech qachon boʻlmagan darajada muhim ahamiyat kasb etgan hamda kuchli taʼsir koʻrsatgan.

Xulosa qilib aytganda, Ikkinchi jahon urushi yillarida Oʻzbekiston radiosi jamiyat hayotida muhim oʻrin egallagan. U nafaqat axborot tarqatish vositasi, balki aholini birlashtiruvchi va ruhlantiruvchi kuch sifatida ham xizmat qilgan. Shuningdek, bu davrda minglarcha oʻzbek oilalari urushda qatnashayotgan yoki vatan himoyasi uchun halok boʻlganlarning Oʻzbekistonga koʻchirib keltirilgan farzandlarini oʻzlariga farzand qilib oldilar. Oʻzbekiston radiosi esa xalq orasida bu kabi insonparvarlik va mehr-muruvvat jarayonlarini amalga oshirish yoʻlidagi targʻibot eshittirishlarini olib bordi⁵.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. David W., Mark K. War and The Media. – Michigan.: Bloomsbury Academy, 2005.
2. Inoyatov H. Gʻalabaga qoʻshilgan xissa. – T.: Fan, 1975.
3. Rahmonov R. Oʻzbekiston-xalq auditoriyasi –T.: Oʻzbekiston ,1977.
4. Yesin A. Radio i televideniye Uzbekistana: rost, dostijeniya, problemy. – T.: Uzbekistan, 1975.
5. Shamsiddinov R. Ikkinchi jahon urushi va front gazetalari. – T.: Akademnashr, 2017.

⁵ Rahmonov R. Oʻzbekiston-xalq auditoriyasi. – T.: Oʻzbekiston, 1977. – B.19.